

Avaliação da Pozolanidade da Terra Diatomácea Esgotada *in Natura*

MOITA, Giuseppe¹ ✉; DE SIQUEIRA, Andréia¹, LIDUINO, Vitor¹; SÉRVULO, Eliana¹; TOLEDO FILHO, Romildo¹

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

✉ giuseppe.moita@coc.ufrj.com

Resumo

A terra diatomácea é um material silicoso com diversas aplicações, incluindo o uso como adição pozolânica na construção civil e como meio filtrante na indústria de bebidas fermentadas, como cervejas e vinhos. Após o processo de filtração, o material torna-se um resíduo rico em matéria orgânica, conhecido como terra diatomácea esgotada (TDE), que representa um passivo ambiental, pois seu descarte deve atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Este trabalho propõe a valorização desse resíduo por meio da avaliação da atividade pozolânica da TDE proveniente da indústria cervejira. Inicialmente, o material foi caracterizado quanto à composição química por fluorescência de raios X, perda ao fogo, análise termogravimétrica, difratometria de raios X, distribuição de partículas, superfície específica e análise por microscopia eletrônica de varredura. Em seguida, sua atividade pozolânica foi avaliada pelo ensaio de índice de desempenho com cimento Portland. Os resultados mostraram que a TDE apresenta características semelhantes à terra diatomácea convencional, incluindo uma quantidade significativa de sílica amorfa, essencial para a reatividade. No entanto, a perda ao fogo (7,85%) foi superior ao limite recomendado pela norma brasileira de materiais pozolânicos, confirmando a presença significativa de matéria orgânica residual do processo de filtração. O índice de desempenho atingiu 111,76%, indicando atividade pozolânica intrínseca. Dessa forma, a TDE *in natura* demonstrou propriedades químicas e físicas compatíveis com o uso como material pozolânico, viabilizando sua aplicação como matéria-prima alternativa para o setor construtivo. Essa abordagem representa uma solução potencial para a valorização de resíduos e a redução de impactos ambientais, beneficiando tanto a indústria cervejira quanto o setor da construção civil.

Palavras-chave: Terra diatomácea esgotada; Atividade pozolânica; Materiais cimentícios suplementares.

1. Introdução

O crescimento contínuo das atividades industriais tem intensificado a geração de resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas, configurando um dos principais desafios ambientais

contemporâneos. A gestão inadequada desses resíduos compromete a qualidade do solo, da água e do ar, além de gerar impactos negativos sobre ecossistemas, saúde humana e custos operacionais [1–3]. Nesse contexto, estratégias baseadas nos princípios da sustentabilidade e da economia circular tornaram-se fundamentais para a competitividade industrial, exigindo sistemas eficientes de gestão de recursos naturais e fluxos de resíduos [4,5]. Entre esses princípios, destaca-se a minimização de resíduos, definida como a adoção de técnicas capazes de reduzir o volume e os impactos ambientais dos rejeitos a níveis tão baixos quanto razoavelmente aceitáveis [6].

Em contrapartida, a indústria cervejeira se destaca pelo crescimento contínuo da produção de bebidas fermentadas e, conseqüentemente, pela geração expressiva de resíduos sólidos [7,8]. Dentre esses resíduos, a terra diatomácea esgotada (TDE) representa um desafio relevante devido ao elevado volume gerado e à sua classificação como resíduo perigoso, em razão do conteúdo orgânico adsorvido [9]. Atualmente, a disposição em aterros ainda é a principal rota de destinação da TDE, frequentemente sem tratamento prévio [10]. Estima-se que grandes cervejarias possam gerar até 30.000 kg de TDE por mês, valor que varia conforme a escala produtiva, o tipo de bebida e a eficiência do sistema de filtração [11,12].

A terra diatomácea é um material sedimentar de origem biogênica, composto por frústulas fossilizadas de diatomáceas, caracterizada por seu elevado teor de sílica, alta porosidade e superfície específica [13–15]. Essas propriedades justificam seu amplo uso como auxiliar de filtração, bem como seu potencial para aplicações em áreas como remediação ambiental, dispositivos energéticos e, especialmente, como pozolana natural [16]. Pozolanas são materiais ricos em sílica amorfa capazes de reagir com o hidróxido de cálcio, formado durante a hidratação do cimento, formando C-S-H adicional, promovendo o refinamento da microestrutura e aumento da durabilidade dos materiais cimentícios [17,18]. Diversos estudos demonstraram o desempenho satisfatório da terra diatomácea como pozolana natural em sistemas cimentícios [19–21].

Por sua vez, a TDE mantém elevado teor de sílica mesmo após o uso como meio filtrante, o que indica uma alternativa atrativa e bastante promissora para promover a circularidade entre a indústria cervejeira e o setor da construção civil. No entanto, a presença de matéria orgânica na TDE representa um desafio técnico, sendo tradicionalmente tratada por processos de calcinação em altas temperaturas para melhoria da reatividade [22,23]. Apesar de eficazes, esses tratamentos aumentam o consumo energético e reduzem os benefícios ambientais associados à valorização do resíduo.

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade do uso da TDE em estado natural como substituição parcial do cimento Portland, eliminando a necessidade de tratamentos térmicos, físicos ou químicos prévios. Para tal, a TDE foi caracterizada quanto à composição química, comportamento térmico e mineralogia, além da atividade pozolânica, que foi avaliada pelo método de índice de desempenho. A abordagem proposta visa contribuir simultaneamente para a valorização de resíduos industriais e para a diminuição do consumo de

cimento, alinhando-se aos esforços globais por materiais de construção mais sustentáveis e de menor impacto ambiental.

2. Materiais e métodos

2.1. Terra diatomácea esgotada

A terra diatomácea esgotada (TDE) utilizada no trabalho foi proveniente de uma cervejaria localizada no estado do Rio de Janeiro. O material obtido apresentou alta umidade e foi submetido a secagem em estufa a 60 °C até alcançar estabilidade na massa. As pelotas resultantes do processo de secagem foram levemente desfeitas com a ajuda de um pistilo até atingir homogeneidade do material. Ressalta-se que a TDE não foi submetida a processos de beneficiamento, sendo avaliada em seu estado natural.

2.2. Caracterização

Inicialmente, a TDE foi submetida a uma caracterização física, química e mineralógica. A composição em óxidos foi avaliada por fluorescência de raios X (Shimadzu EDX-720) e a perda ao fogo (PF) foi determinada conforme a norma brasileira aplicável [24]. A análise termogravimétrica (TA Instruments SDT Q600) foi realizada em uma faixa de temperatura entre 10 e 1000 °C, com taxa de aquecimento constante de 10 °C/min, sob atmosfera de nitrogênio (100 mL/min). A massa específica foi determinada por picnometria a gás hélio (Micromeritics AccuPyc 1340). A caracterização mineralógica foi conduzida por difração de raios X (Bruker D8 Advance Eco), com radiação Cu-K α (40 kV, 25 mA), passo de 0,01° (2 θ) e tempo de contagem de 92 s por passo. O método de Rietveld foi empregado para quantificar as fases cristalinas e amorfas, utilizando fluorita (CaF₂) como padrão interno (20% em massa). As análises foram efetuadas com o software Match! 4.0, a partir de dados da Crystallography Open Database (COD) de 2024.

Na sequência, a granulometria à laser (Malvern Mastersizer 2000) foi obtida e a finura foi definida como a fração de material de diâmetro menor que 45 μ m. A superfície específica da TDE foi determinada pelo método de Brunauer–Emmett–Teller (BET), com base na adsorção de N₂ (Micromeritics ASAP 2020). Antes das medições, aproximadamente 0,25 g de cada amostra foi submetida a um procedimento de degaseificação, que incluiu secagem inicial a 60 °C, seguida de aquecimento até 120 °C, à taxa de 10 °C/min, por 10 min, sob vácuo diretamente no equipamento. A medição foi realizada a -195,85 °C, utilizando nitrogênio líquido, com pontos de equilíbrio estabelecidos em intervalos de 10 s. Os dados de adsorção foram coletados em uma faixa de pressão relativa (P/P₀) de 0,05 a 0,99. A morfologia das partículas de TDE foram observadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), utilizando um equipamento Hitachi TM3000.

2.3. Atividade pozolânica

A atividade pozolânica da amostra de TDE foi avaliada por ensaio de índice de desempenho [25]. Para isso, uma argamassa de referência (100% cimento) foi preparada com relações

água/aglomerante e areia/aglomerante de 0,48 e 3,0, respectivamente. Em seguida, outra argamassa foi produzida com a substituição parcial de 25% do cimento por TDE, considerando cimento e TDE como materiais aglomerantes. As argamassas foram confeccionadas utilizando CPII-F [26], areia normalizada [27], água deionizada e um superplastificante à base de policarboxilato (BASF, Glenium 51, com densidade de 1,05 g/cm³ e teor de sólidos de 28,8%), de modo a garantir consistência semelhante entre ambas as misturas. Após 28 dias de cura em solução saturada de água com cal, os ensaios de resistência à compressão foram realizados em uma máquina universal de ensaios (Shimadzu UH-F100kN), com taxa de carregamento de 0,3 mm/min. Para cada composição, foram ensaiados cinco corpos de prova cilíndricos, com 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura. O índice de desempenho foi determinado como a razão entre a resistência à compressão da argamassa com adição de TDE (R_{POZ}) e a resistência da argamassa de referência (R_{REF}), conforme apresentado na Equação 1. O material é considerado pozolânico quando esse índice é igual ou superior a 90% [25], indicando que a adição contribui positivamente para o desenvolvimento da resistência mecânica por meio de reações pozolânicas.

$$\text{Índice de desempenho} = \frac{R_{POZ}}{R_{REF}} \quad 1$$

3. Resultados e discussão

3.1. Caracterização

A Tabela 1 apresenta a composição química da TDE utilizada neste estudo. A presença significativa de sílica foi identificada, com teores superiores a 85%, o que reforça o potencial de aplicação desse resíduo como material pozolânico. Embora o valor de perda ao fogo tenha sido ligeiramente superior ao limite de 6% estabelecido para pozolanas tradicionais, como a cinza volante, ele permaneceu dentro do limite de 10% admitido para pozolanas naturais [28,29]. A análise termogravimétrica apresentada na Figura 1 indica uma perda de massa acentuada até aproximadamente 500 °C, indicando que a maior parte da matéria orgânica é removida dentro dessa faixa de temperatura. Esse resultado sugere que, para redução da matéria orgânica, futuras pesquisas podem utilizar condições térmicas semelhantes a essas para calcinação da TDE. De fato, é comum a recomendação do uso de processos de calcinação para a redução dos valores de perda ao fogo [22,23]. Contudo, o presente trabalho teve como propósito avaliar deliberadamente a viabilidade do uso da TDE sem qualquer pré-tratamento adicional, principalmente devido à alta demanda energética que a calcinação gera. Essa estratégia buscou promover uma alternativa simples e de baixo custo para favorecer a reutilização em larga escala da TDE.

Tabela 1 - Composição química da terra diatomácea esgotada em óxidos (% de massa).

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	SO ₃	K ₂ O	Ag ₂ O	Cl	PF*
TDE (%)	85,63	2,5	1,5	0,6	0,55	0,53	0,46	0,29	7,93

*Perda ao fogo

Figura 1 - Termogravimetria da terra diatomácea esgotada.

A Figura 2 apresenta o difratograma de raios X da TDE. A cristobalita foi a única fase cristalina identificada, com teor de 64,8% determinado pelo refinamento de Rietveld. Esse mineral corresponde a um polimorfo da sílica e já foi reportado em outros estudos envolvendo diatomáceas [23,30,31]. Ressalta-se que a presença de sílica cristalina reduz a fração de sílica amorfa e, conseqüentemente, pode limitar a atividade pozolânica do material. Entretanto, observou-se um desvio da linha de base entre os ângulos de 15° e 35° (2 θ), o que indica a presença de compostos amorfos. Nesse contexto, o conteúdo amorfo total da TDE foi estimado em 35,2%, incluindo a fração associada à matéria orgânica. O teor de sílica amorfa foi de 20,8%, calculado a partir da composição química do material e do teor de cristobalita identificado.

Figura 2 - Difratometria de raios X da terra diatomácea esgotada.

A Tabela 2 reúne os resultados de distribuição granulométrica, finura, superfície específica BET e massa específica do cimento e da TDE. A amostra *in natura* da TDE apresentou D_{50} de 30,95 μm , valor compatível com diatomáceas comerciais utilizadas em aplicações de filtração [32]. Esse valor, apesar de ser pequeno para um material que não passou por nenhum tipo de processamento, ainda é superior ao do cimento ($D_{50} = 14,14 \mu\text{m}$). Ademais, o valor da finura da TDE *in natura* (34,02%) foi superior ao limite normativo de 20% para materiais pozolânicos, indicando a necessidade de moagem da TDE para que ela atenda aos requisitos físicos normativos [28]. De fato, a moagem pode ser uma opção de baixo custo para otimizar o desempenho da TDE em matrizes cimentícias. Estudos prévios relataram que a cominuição de partículas é eficiente para aumentar a finura e superfície específica de materiais pozolânicos, o que aumenta a reatividade do material e potencializa seus efeitos físicos de preenchimento e nucleação heterogênea, contribuindo com a hidratação e o desempenho mecânico [20,33].

Tabela 2 - Propriedades físicas da terra diatomácea esgotada e do cimento.

Parâmetro	TDE	Cimento
D_{10} (μm)	8,71	2,06
D_{50} (μm)	30,95	14,14
D_{90} (μm)	94,80	47,79
Finura (%)	34,02	11,47
Superfície específica (m^2/g)	1,993	–
Massa específica (g/cm^3)	2,34	3,05

Um efeito frequentemente observado na incorporação de materiais pozolânicos com elevada superfície específica é o aumento da demanda de água das misturas cimentícias [34]. Estudos envolvendo terra diatomácea natural indicam que esse efeito pode ser significativo, sem necessariamente implicar prejuízos à resistência à compressão [35,36]. Comportamento semelhante é observado para a terra diatomácea esgotada [37], devendo esse aspecto ser considerado no mix design, seja por meio do ajuste do teor de água, seja pela utilização de aditivos superplastificantes, de modo a não compreender a trabalhabilidade da mistura no estado fresco.

As micrografias obtidas por MEV das amostras de TDE são apresentadas na Figura 3. Observam-se características morfológicas típicas das estruturas celulares de diatomáceas, conforme amplamente reportado na literatura [22,32,38]. Os esqueletos biogênicos fossilizados apresentam frústulas bem preservadas, com estruturas silicosas altamente porosas e de geometria complexa [22,23,38], além de diferentes morfologias, incluindo formas cilíndricas, discoidais e alongadas. Mesmo com a saturação do resíduo por matéria orgânica, as estruturas características das diatomáceas permanecem visíveis e facilmente identificáveis.

(a) (b)
Figura 3 - MEV da TDE com zoom de 500x (a) e 1000x (b).

3.2. Atividade pozolânica

O índice de desempenho da TDE *in natura* foi de 111,76%, valor significativamente superior ao mínimo de 90% exigido para a classificação como material pozolânico [25]. A análise estatística da resistência à compressão indicou diferença significativa em relação à mistura de referência, evidenciando maior desempenho mecânico e boa reatividade. Esses resultados sugerem que, mesmo sem moagem adicional ou tratamentos térmicos, o material apresenta reatividade suficiente para superar o desempenho da argamassa de referência. Em termos normativos, o processamento mecânico ainda seria necessário para que a TDE atenda aos requisitos de finura para materiais pozolânicos, conforme discutido anteriormente. Contudo, o presente estudo evidenciou que a TDE *in natura* apresenta atividade pozolânica satisfatória para emprego como material cimentício suplementar, indicando que os limites normativos de finura de materiais pozolânicos podem restringir o uso de materiais com características adequadas.

Ademais, o elevado teor de matéria orgânica presente na TDE não interferiu significativamente na sua atividade pozolânica ou, caso tenha exercido alguma influência, não foi suficiente para reduzir o desempenho mecânico do material. Dessa forma, a TDE *in natura* demonstrou potencial para aplicação como material cimentício suplementar, contribuindo para a valorização de um resíduo industrial e para o avanço da circularidade tanto na indústria cervejeira quanto no setor da construção civil. No entanto, o efeito da matéria orgânica na hidratação e na pega de sistemas TDE-cimento precisa ser profundamente investigado.

4. Conclusão

Este estudo demonstrou a viabilidade da utilização da terra diatomácea esgotada (TDE) proveniente da indústria cervejeira como material pozolânico, empregada em seu estado natural. A composição química predominantemente silicosa (cerca de 85% de sílica), associada à presença

de uma fração amorfa significativa contendo sílica reativa, sugere o potencial pozolânico do material. Contudo, a elevada perda ao fogo (7,85%) indicou a presença de matéria orgânica residual do processo de filtração. A TDE *in natura* apresentou D_{50} de cerca de 30 μm , porém, a finura foi superior ao limite normativo de 20% para materiais pozolânicos. Apesar de não atender aos requisitos físicos normativos, a presença de sílica amorfa (20,8%) foi suficiente para agregar atividade pozolânica a TDE. De fato, o resultado de índice de desempenho superior a 90% confirma a boa pozolanicidade da TDE e sua contribuição positiva para a performance mecânica de argamassas. Dessa forma, os resultados indicam que a TDE pode ser empregada como pozolana em substituição parcial ao cimento Portland sem necessidade de tratamentos térmicos, químicos ou mecânicos prévios, contribuindo simultaneamente para a valorização de resíduos industriais e para a redução do consumo de cimento em sistemas cimentícios. Recomenda-se que estudos futuros avaliem a moagem da TDE, visando a adequação normativa de sua finura e a otimização de efeitos pozolânicos e efeitos físicos do material. Adicionalmente, pesquisas futuras podem investigar mais detalhadamente a influência da matéria orgânica da TDE na cinética de hidratação e no tempo de pega de materiais cimentícios.

Referências

- [1] Wang F, Xiang L, Sze-Yin Leung K, Elsner M, Zhang Y, Guo Y, et al. Emerging contaminants: A One Health perspective. *The Innovation* 2024;5:100612. <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2024.100612>.
- [2] Correia A, Rasteiro M. A Review of Persistent Soil Contaminants: Assessment and Remediation Strategies. *Environments* 2025;12:229. <https://doi.org/10.3390/environments12070229>.
- [3] Salvia G, Zimmermann N, Willan C, Hale J, Gitau H, Muindi K, et al. The wicked problem of waste management: An attention-based analysis of stakeholder behaviours. *J Clean Prod* 2021;326:129200. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129200>.
- [4] Bakır H, Aral N. Sustainable development in the context of circular economy. *J Environ Manage* 2025;394:127366. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127366>.
- [5] Sheldon C, Yoxon M. *Environmental Management Systems*. Routledge; 2012. <https://doi.org/10.4324/9781849771207>.
- [6] Ojovan MI, Lee WE, Kalmykov SN. Introduction to Immobilisation. *An Introduction to Nuclear Waste Immobilisation*, Elsevier; 2019, p. 1–7. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102702-8.00001-7>.
- [7] D’Ascenzo F, Vinci G, Maddaloni L, Ruggeri M, Savastano M. Application of Life Cycle Assessment in Beer Production: Systematic Review. *Beverages* 2024;10:86. <https://doi.org/10.3390/beverages10030086>.

- [8] Durán-Sánchez A, de la Cruz del Río-Rama M, Álvarez-García J, Oliveira C. Analysis of Worldwide Research on Craft Beer. *Sage Open* 2022;12. <https://doi.org/10.1177/21582440221108154>.
- [9] Fillaudeau L, Blanpain-Avet P, Daufin G. Water, wastewater and waste management in brewing industries. *J Clean Prod* 2006;14:463–71. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.01.002>.
- [10] Cimini A, Moresi M. Circular economy in the brewing chain. *Italian Journal of Food Science* 2021;33:47–69. <https://doi.org/10.15586/ijfs.v33i3.2123>.
- [11] Viana Pinto Leal R, Alves Lima Sobrinho R, Tramontin Souza M. Recycling diatomaceous earth waste: Assessing its physicochemical features, recovery techniques, applications, viability and market opportunities. *Cleaner Waste Systems* 2025;10:100244. <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2025.100244>.
- [12] Goulart MR, Silveira CB da, Campos ML, Almeida JA de, Manfredi-Coimbra S, Oliveira AF de. Metodologias para reutilização do resíduo de terra diatomácea, proveniente da filtração e clarificação da cerveja. *Quim Nova* 2011;34:625–9. <https://doi.org/10.1590/S0100-40422011000400014>.
- [13] Sahoo JK. Diatomite (Diatomaceous Earth): Global Perspectives on Geology, Processing, Applications, Environmental Sustainability, and Emerging Biomedical Frontiers. *Min Metall Explor* 2025. <https://doi.org/10.1007/s42461-025-01411-0>.
- [14] Wang L, Jin Z, Liu R, Huang X, Su Y, Li C, et al. Hydrogen sorption capacity of diatomaceous earth for geological hydrogen storage. *Int J Hydrogen Energy* 2024;62:883–91. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.02.376>.
- [15] Lutyński M, Sakiewicz P, Lutyńska S. Characterization of Diatomaceous Earth and Halloysite Resources of Poland. *Minerals* 2019;9:670. <https://doi.org/10.3390/min9110670>.
- [16] Li J, Zhang W, Li C, Monteiro PJM. Green concrete containing diatomaceous earth and limestone: Workability, mechanical properties, and life-cycle assessment. *J Clean Prod* 2019;223:662–79. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.03.077>.
- [17] Mehta PK, Monteiro PJM. *Concrete: Microstructure, Properties and Materials*. 3rd ed. McGraw-Hill; 2006. <https://doi.org/0-07-146289-9>.
- [18] Hewlett P. *Lea's Chemistry of Cement and Concrete*. vol. 58. Elsevier Science & Technology Books; 2004. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-6256-7.50031-X>.
- [19] Yilmaz B, Ediz N. The use of raw and calcined diatomite in cement production. *Cem Concr Compos* 2008;30:202–11. <https://doi.org/10.1016/J.CEMCONCOMP.2007.08.003>.
- [20] Mota dos Santos AA, Cordeiro GC. Investigation of particle characteristics and enhancing the pozzolanic activity of diatomite by grinding. *Mater Chem Phys* 2021;270:124799. <https://doi.org/10.1016/J.MATCHEMPHYS.2021.124799>.
- [21] Sierra EJ, Miller SA, Sakulich AR, MacKenzie K, Barsoum MW. Pozzolanic activity of diatomaceous earth. *Journal of the American Ceramic Society* 2010;93:3406–10.

- <https://doi.org/10.1111/J.1551-2916.2010.03886.X>;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:15512916;WEBSITE:WEBSITE:CERAMICS;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER.
- [22] Font A, Soriano L, Reig L, Tashima MM, Borrachero M V., Monzó J, et al. Use of residual diatomaceous earth as a silica source in geopolymer production. *Mater Lett* 2018;223:10–3. <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2018.04.010>.
- [23] Gimenez-Carbo E, Carranza R, Borrachero V, Monzó J, Payá J, Tashima M, et al. Wine industrial waste in cementitious materials: the valorization of residual diatomaceous earth. *J Sustain Cem Based Mater* 2025;14:948–59. <https://doi.org/10.1080/21650373.2025.2483824>.
- [24] ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 17086-6 Cimento Portland – Análise química Parte 6: Determinação da perda ao fogo. Rio de Janeiro - RJ: 2023.
- [25] ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5752 Materiais pozolânicos – Determinação do índice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias. Rio de Janeiro - RJ: 2014.
- [26] ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16697 Cimento Portland – Requisitos. Rio de Janeiro - RJ: 2018.
- [27] ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7214 Areia normal para ensaio de cimento - Especificação. Rio de Janeiro - RJ: 2015.
- [28] ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12653 Materiais pozolânicos - Requisitos. Rio de Janeiro - RJ: 2014.
- [29] Suraneni P, Burris L, Shearer CR, Hooton RD. ASTM C618 fly ash specification: Comparison with other specifications, shortcomings, and solutions. *ACI Mater J* 2021;118:157–67. <https://doi.org/10.14359/51725994>.
- [30] Letelier V, Tarela E, Muñoz P, Moriconi G. Assessment of the mechanical properties of a concrete made by reusing both: Brewery spent diatomite and recycled aggregates. *Constr Build Mater* 2016;114:492–8. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.03.177>.
- [31] Rodriguez C, Fernandez F, Rodriguez R, Sanchez M, Gómez P, Martí F, et al. Properties of Cement-Based Materials Incorporating Ground-Recycled Diatom. *Crystals (Basel)* 2024;14. <https://doi.org/10.3390/cryst14121030>.
- [32] Pavlíková M, Rovnaníková P, Záleská M, Pavlík Z. Diatomaceous Earth—Lightweight Pozzolanic Admixtures for Repair Mortars—Complex Chemical and Physical Assessment. *Materials* 2022;15:6881. <https://doi.org/10.3390/ma15196881>.
- [33] Cordeiro GC, Kurtis KE. Effect of mechanical processing on sugar cane bagasse ash pozzolanicity. *Cem Concr Res* 2017;97:41–9. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2017.03.008>.
- [34] Kamalakar Mali A, Nanthagopalan P. Development of a framework for the selection of best sugarcane bagasse ash from different sources for use in the cement-based system: A rapid

- and reliable path. *Constr Build Mater* 2021;293:123386. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123386>.
- [35] Fragoulis D, Stamatakis MG, Papageorgiou D, Chaniotakis E. The physical and mechanical properties of composite cements manufactured with calcareous and clayey Greek diatomite mixtures. *Cem Concr Compos* 2005;27:205–9. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2004.02.008>.
- [36] Stamatakis MG, Fragoulis D, Csirik G, Bedeleian I, Pedersen S. The influence of biogenic micro-silica-rich rocks on the properties of blended cements. *Cem Concr Compos* 2003;25:177–84. [https://doi.org/10.1016/S0958-9465\(02\)00019-7](https://doi.org/10.1016/S0958-9465(02)00019-7).
- [37] Lee MG, Huang Y, Shih YF, Wang WC, Wang YC, Wang YX, et al. Mechanical and thermal insulation performance of waste diatomite cement mortar. *Journal of Materials Research and Technology* 2023;25:4739–48. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.06.246>.
- [38] de Jesus Paula R, Moreira CEM, Júnior ATD, Fagundes FG, Poço DMLA, Lima EN, et al. Nanosilica from diatomaceous earth waste in the brewing industry with pozzolanic potential. *Cleaner Waste Systems* 2025;12. <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2025.100362>.